

**TEMATSKI ZBORNIK RADOVA SA
MEĐUNARODNE INTERDISCIPLINARNE
STRUČNO-NAUČNE KONFERENCIJE
„HORIZONTI“ 2023.**

**THEMATIC COLLECTED PAPERS FROM
THE INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY
SCIENTIFIC CONFERENCE
„HORIZONS“ 2023**

Izdavač / Published by

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE
VASPITAČA I TRENERA – SUBOTICA

*COLLEGE OF VOCATIONAL STUDIES FOR PRESCHOOL TEACHERS AND
SPORTS TRAINERS - SUBOTICA*

Za izdavača / For Publisher

Dr Vlasta Lipovac / PhD Vlasta Laipovac

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief

Dr Sandra Vujkov / PhD Sandra Vujkov

Organizacioni odbor / Conference Organizational Board

Dr Boris Ličina, Predsednik / President

MSc Danilo Jovičić, Sekretar / Secretary

Dr Sanja Šumonja, Član / Member

Dr Sanja Nikolić, Član / Member

Dr Zoran Milić, Član / Member

dipl. ing. Nebojša Jakovljević, Tehnička podrška / Technical support

Doma Čović, Tehnička podrška/Technical support

Prelom teksta / Typesetting: dipl. ing. Nebojša Jakovljević

Grafički dizajn / Lay-out: Dr Slavoljub Hilčenko

Štampa / Printed by

VISIONS, Subotica

Tiraž: 100 primeraka / Printed in 100 copies

Organizator / Organized by:

*Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica /
College of Vocational Studies for Preschool Teachers and Sports Trainers, Subotica*

Konferenciju pomogli / Conference Supported by

*Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP
Vojvodine / Department of Higher Education and Scientific Research Work of
Autonomous Province of Vojvodina*

ISBN 978-86-87893-63-4

NAUČNI ODBOR/SCIENTIFIC COMMITTEE / RECENZIJE RADOVA

BIOMEDICINSKE NAUKE

Bistra Angelovska, PhD	Vanredni profesor/ Associate professor	Faculty for medical sciences, University "Goce Delchev"	Shtip, Macedonia
Nataša Jovanović Lješković, PhD	Redovni profesor, dekan/Full professor, Dean	Farmaceutski fakultet/Pharmaceutic al faculty	Novi Sad, Serbia
Aleksandra Doronjski, PhD	Full professor/ redovni profesor	Faculty of Medicine, University of Novi Sad	Novi Sad, Serbia
Dejan Živanović, PhD	Vanredni profesor/Associate professor	Visoka škola socijalnog rada, Beograd/College of Social work Belgrade	Beograd, Serbia
Christine Hilcenko, PhD	Istraživač/Researcher	MRC Laboratory of Molecular Biology	Cambridge, Great Britain
Vesna Mijatović Jovin, PhD	Docent/Assistant professor	Faculty of Medicine, University of Novi Sad	Novi Sad, Serbia
Srećko Potić, PhD	Profesor strukovnih studija/Professor of vocational studies	School of Applied Health Sciences "Milutin Milanković"	Belgrade, Serbia
Gora Miljanović, PhD	Profesor strukovnih studija/Professor of vocational studies	School of Applied Health Sciences "Milutin Milanković"	Belgrade, Serbia
Zvonko Dimoski, MSc	Spec. Viši predavač/Spec, Senior lecturer	School of Applied Health Sciences, Academy of Vocational Studies	Belgrade, Serbia

SPORTSKE NAUKE

Igor Jukić, PhD	Redoviti profesor/Full professor	Faculty of kinesiology, University of Zagreb	Zagreb, Croatia
Milenko Janković, PhD	Profesor strukovnih studija/Professor of vocational studies	Preschool Teachers Training College, Novi Sad, Serbia	Novi Sad, Serbia
Dejan Madić. PhD	Redovni profesor/Full professor	Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad	Novi Sad, Serbia

Julio Calleja-Gonzales, PhD	Redovni profesor/Full professor, Chair in Sports Training	Universidad del Pais Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea	Leioa, Spain
Damir Sekulić, PhD	Redovni profesor/Full professor	Faculty of Kinesiology, University of Split	Split, Croatia
Josip Lepeš, PhD	Vanredni profesor/Associate Professor	Department of Social pedagogy, Faculty of Health and Social Sciences, Gal Ferenc University	Szeged, Hungary
Dušan Stupar	Docent/Assistant professor	Faculty of sports and tourism/Fakultet za sport i turizam	Novi Sad, Serbia
Sabolč Halashi	Vanredni profesor/Associate Professor	Hungarian Language Teacher Training Faculty	Szeged, Hungary
Duško Bjelica	Redovni profesor/Full Professor	Faculty of sport and physical education, University of Montenegro	Nikšić, Montenegro
Stevo Popović, PhD	Vanredni profesor, Dekan/Associate Professor, Dean	Faculty of sport and physical education, University of Montenegro	Nikšić, Montenegro
Siniša Kovač	Redovni profesor/Full professor	Faculty of sport and physical education, University of Sarajevo	Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Kemal Idrizović, PhD	Redovni profesor/Full professor	Faculty of sport and physical education, University of Montenegro	Nikšić, Montenegro

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE

Zdenko Braičić, PhD	Vanredni profesor/Associate Professor	Faculty of Teacher's Education, University of Zagreb	Zagreb, Croatia
Emina Berbić Kolar, PhD	Redovni profesor/Full professor, Dean	Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University	Osijek, Croatia
Marijana Županić Benić, PhD	Docent/Assistant professor	Faculty of Teacher's Education, University of Zagreb	Zagreb, Croatia
Bojan Janičić, PhD	Docent/Assistant professor	Department of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad	Novi Sad, Serbia
Miloš Šumonja, PhD	Vanredni profesor/Associate Professor	Faculty of Pedagogy Sombor, University of Novi Sad	Sombor, Serbia
Violeta Petković	Docent/Assistant professor	Faculty of sports and tourism	Novi Sad, Serbia
Евгений Ковалев, PhD	Docent/Assistant professor	Московский педагогический государственный университет	Moscow, Russia

UR Wojciech Walat, PhD	Redovni profesor, Prorektor/Full professor, Vice-rector	Uniwersytet Rzeszowski	Rzeszów, Poland
Rolf Laven, PhD	Redovni profesor/Full professor	Pädagogische Hochschule	Wien, Austria

INFORMATIKA

Vladimir Vujičić, PhD	Redovni profesor/Full professor	Faculty of technical sciences, University of Novi Sad	Novi Sad, Serbia
Duško Jojić, PhD	Redovni profesor/Full professor	Prirodnomatemički fakultet, Univerzitet u Banja Luci	Banja Luka, Republika Srpska
Simonida Vukadinović, PhD	Docent/Assistant professor	Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Edukons	Novi Sad, Serbia
Dragan Pejić, PhD	Vanredni profesor/Associate professor	Faculty of technical sciences, University of Novi Sad	Novi Sad, Serbia
Djoko G Marković, PhD	Vanredni profesor/Associate professor	Fakultet primenjenih nauka, Univerzitet Donja Gorica	Podgorica, Crna Gora
Dejan Viduka, PhD	Vanredni profesor/Associate professor	Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Fakultet za primenjenu menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) - Beograd	Beograd, Srbija
Matija Sokola, PhD	Redovni profesor/Full professor	WMG - IDL Building, University of Warwick, University Road, Coventry, CV4 7AL	Warwick, United Kingdom
Boris Antić, PhD	Vanredni profesor/Associate professor	Faculty of technical sciences, University of Novi Sad	Novi Sad, Serbia

PREDGOVOR UREDNIKA

Poštovane kolege, učesnici i čitaoci,

Sa zadovoljstvom predstavljamo zbornik radova sa 13. međunarodne interdisciplinarnе stručno-naučne konferencije „Horizonti 2023“. Ovaj zbornik radova predstavlja kulminaciju naših zajedničkih napora na podsticanju intelektualne razmene i unapređivanju znanja iz oblasti pedagogije, psihologije, medicine, ishrane, fizičkog vaspitanja, sporta i informatike.

Trinaesta po redu konferencija, pod nazivom „Profesionalne i naučne inovacije u praksi – Horizonti 2023“ okupila je raznoliku i istaknutu grupu istraživača, naučnika, stručnjaka i praktičara širom sveta. Tokom 12. i 13. maja 2023. bili smo svedoci zanimljivih prezentacija, diskusija, i vrednih prilika za umrežavanje. Doprinosi struci i nauci podeljeni na ovoj konferenciji svakako mogu obogatiti naše razumevanje profesionalnih i naučnih inovacija u praksi iz različitih oblasti, te imaju potencijal da oblikuju budućnost naših disciplina.

Zbornik radova sadrži bogat asortiman stručnih i naučnih radova koji se bave širokim spektrom tema. Svaki članak se bavi aktuelnim temama i inovativnim idejama koje su demonstrirane tokom konferencije. Kolektivno znanje i stručnost podeljena na ovim stranicama pružaju vredan resurs za praksu, akademiju, industriju i šire.

Najdublju zahvalnost upućujemo autorima koji su marljivo pripremali svoje rukopise, recenzentima koji su dali svoje stručno mišljenje i vredne povratne informacije, kao i organizacionom odboru koji je neumorno radio na uspehu realizacije 13. Međunarodne interdisciplinarnе stručno-naučne konferencije „Horizonti 2023“. Takođe bih želela da izrazim zahvalnost Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost koji je velikodušno podržao ovaj događaj, omogućavajući okupljanje uglednog skupa umova.

Nadamo se da će zbornik radova poslužiti kao svedočanstvo o strasti, posvećenosti i duhu saradnje koji definiše našu profesionalnu zajednicu. Dok budete čitali radove sadržane u ovoj knjizi, podstičemo vas da istražujete najnovija pitanja, osporite postojeće paradigme i otkrijete nove puteve u istraživanju.

Neka ova kompilacija znanja inspiriše i podstakne dalja istraživanja, saradnju i napredak u našim oblastima, da nastavimo da težimo izvrsnosti, prihvatimo intelektualnu radoznalost i doprinesemo kolektivnoj potrazi za znanjem.

Hvala vam na učešću i podršci.

S poštovanjem,

dr Sandra Vujkov

*Glavni urednik, 13. međunarodna interdisciplinarna
stručno-naučna konferencija „Horizonti 2023“*

PREFACE BY THE EDITOR-IN-CHIEF

Dear esteemed colleagues, participants, and readers,

We are pleased to present the conference proceedings for the 13th International Interdisciplinary Professional-Scientific Conference “Horizons 2023”. This collection of papers represents the culmination of our collective efforts to foster intellectual exchange and advance knowledge in the fields of pedagogy, psychology, medicine, nutrition, physical education, sports, and informatics.

The “Professional and Scientific Innovations in Practice – Horizons 2023” brought together a diverse and distinguished group of researchers, scholars, professionals, and practitioners from around the world. Over the course of [12-13. 05. 2023], we witnessed engaging discussions, insightful presentations, and valuable networking opportunities. The contributions shared at this conference have enriched our understanding of Professional and Scientific Innovations in Practice from various fields and have the potential to shape the future of our disciplines.

This volume contains a rich assortment of scientific and expert papers that delve into a wide range of topics. Each paper embodies current topics and innovative ideas that were demonstrated during the conference. The collective knowledge and expertise shared within these pages provide a valuable resource for practice, academia, industry, and beyond.

We express our deepest gratitude to the authors who diligently prepared their manuscripts, to the reviewers who provided their professional opinion and valuable feedback, as well as to the organizing committee who worked tirelessly to make the 13th International Interdisciplinary Professional-Scientific Conference "Horizons 2023" a success. I would also like to express our gratitude to the Provincial Secretariat for Higher Education and Scientific Research who generously supported this event, enabling the gathering of a distinguished set of minds.

We hope that the conference proceedings serve as a testament to the passion, dedication, and collaborative spirit that defines our professional community. As you delve into the papers contained within this volume, we encourage you to explore the latest research, challenge existing paradigms, and discover new avenues for inquiry.

May this compilation of knowledge inspire and ignite further research, collaboration, and advancements in our respective fields. Let us continue to strive for excellence, embrace intellectual curiosity, and contribute to the collective pursuit of knowledge.

Thank you for your participation and support.

Sincerely,

Sandra Vujkov, PhD
Editor-in-Chief,
13th International Interdisciplinary
Professional-Scientific Conference “Horizons 2023”

KLINIČKA ISPITIVANJA DELOTVORNOSTI RESVERATROLA KOD PACIJENATA SA DIJABETESOM TIP 2

Veljko Ćučuz, Svetlana Stojkov, Ana Tomas, Dejan Živanović

ORCID ¹ 0000-0003-4583-1273, ² 0000-0002-4351-332X,
³ 0000-0003-2361-872X, ⁴ 0000-0001-8232-9368

1 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera,

2 Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za farmakologiju i toksikologiju; Novi Sad, Srbija

4 Visoka škola socijalnog rada; Beograd, Srbija

Sažetak/Apstrakt:

Trans-resveratrol je fitoaleksin klase stilbena, polifenolnih jedinjenja iz grupe neflavonoida. In vitro ispitivanja, kao i ispitivanja na životinjama pokazala su da trans-resveratrol ispoljava antidijabetsko delovanje. Međutim, da bi se resveratrol koristio kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2, neophodno je sprovesti studije na ljudima kako bi se ispitala njegova delotvornost. Cilj rada je pregled dostupnih podataka najznačajnijih kliničkih ispitivanja antidijabetskog dejstva resveratrola. Rezultati pomenutih ispitivanja ukazuju na to da resveratrol može ispoljiti antidijabetsko delovanje kod pacijenata sa dijabetesom tip 2. S druge strane, neke studije pokazale su izostanak ovog efekta resveratrola. Pitanja, kao što su formulacija, doza i dužina tretmana koji bi maksimalno iskoristili potencijal resveratrola, ostaju, i dalje, nerešena. Očekuje se da naredna, bolje dizajnirana i opsežnija klinička ispitivanja daju više odgovora na ova pitanja.

Ključne reči

resveratrol, klinička ispitivanja, dijabetes tip 2

Uvod

Dijabetes tip 2 je metabolički poremećaj koji karakteriše pogoršanje u sekreciji i delovanju insulina. Hiperglikemija se razvija postepeno te bolest može ostati neprimećena godinama. Visoko-kalorična hrana i slaba fizička aktivnost povećavaju rizik za nastanak ove bolesti (Sattar, 2014; Palermo, 2014). Učestalost dijabetesa tipa 2 veća je među gojaznim osobama u poređenju sa mršavim i kod starijih osoba. Značajan podatak je da se kontrolom ishrane i povećanjem fizičke aktivnosti može odložiti početak bolesti uprkos genetskoj predispoziciji (Pedersen, 2013; Han, 2013). Mnogi faktori dovode do pogoršanja delovanja insulina i progresivnog propadanja β -ćelija pankreasa kod dijabetesa tipa 2, a među njima su inflamacija i oksidativni stres (Weir, 2013). *Trans*-resveratrol (3,5,4'-trihidroksi-*trans*-stilben) je fitoaleksin klase stilbena, polifenolnih jedinjenja iz grupe neflavonoida. Mnogobrojna *in vitro* i *in vivo* ispitivanja pokazala su da resveratrol ispoljava blagotvorno delovanje na oba spomenuta faktora nastanka tip 2 dijabetesa. (Hu et al., 2018; Rašković et al., 2019). Međutim, da bi se resveratrol koristio kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2, neophodno je sprovesti studije na ljudima kako bi se ispitala njegova delotvornost. Cilj rada je pregled dostupnih podataka najznačajnijih kliničkih ispitivanja antidijabetskog dejstva resveratrola.

Metode

Studije o resveratrolu dobijene su pretragom PubMed baze podataka koristeći "resveratrol", "clinical trial" i "type 2 diabetes" kao ključne reči. Neregistrovana klinička ispitivanja, ispitivanja bez jasnih i specifičnih krajnjih ishoda i klinička ispitivanja koja su se fokusirala isključivo na opštu farmakokinetiku resveratrola su isključena.

Rezultati

Brasnyo i saradnici pokazali su da je davanje resveratrola u trajanju od četiri nedelje gojaznim pacijentima sa dijabetesom tipa 2 smanjilo insulinsku rezistenciju (Brasnyo et al., 2011). I druge studije u trajanju od četiri nedelje, odnosno 45 dana, potvrdile su ovu efikasnost (Timmers et al., 2011; Movahed et al., 2013). Takođe, davanje resveratrola pacijentima sa dijabetesom tipa 2 u trajanju od tri meseca dovelo je do smanjenja natašte nivoa glukoze i hemoglobina A_{1c} u krvi i pokazalo dugoročno poboljšanje glikemije (Bhatt, 2012). Davanje resveratrola u trajanju od četiri nedelje pacijentima kod kojih je sa godinama došlo do pogoršanja u toleranciji glukoze, dovelo je do smanjenja postprandijalnih nivoa glukoze i insulina u krvi i neznatnog poboljšanja insulinske osetljivosti (Crandall, 2012). Zanimljivu studiju iz 2019.

godine sprovedi su Walker i saradnici na 28 gojaznih muškaraca sa metaboličkim sindromom. Ispitanici (11 pripadnika bele rase i 17 koji to nisu) su tokom 30 dana dobijali oralno 2 g resveratrola (kroz dve dnevne doze) ili placebo uz kontrolu telesne mase. Rezultati su pokazali da je suplementacija resveratrolom dovela do značajnog poboljšanja insulinske rezistencije i homeostaze glukoze, ali samo kod pripadnika bele rase. Smatra se da je do ovih razlika između pripadnika različitih rasa došlo usled razlika u njihovoj crevnoj mikroflori, gde je resveratrol kod pripadnika bele rase smanjio njenu raznolikost i povećao broj mikroba *Akkermansia muciniphila* za koje su ispitivanja na eksperimentalnim životinjama pokazala da imaju blagotvorno delovanje na gojaznost i dijabetes (Walker et al., 2019).

S druge strane, neke studije pokazale su izostanak antidijabetskog efekta resveratrola. Dve nedelje davanja resveratrola gojaznim ispitanicima nije značajno poboljšalo insulinsku rezistenciju (Dash, 2013). Resveratrol je davan i u periodu od četiri nedelje i nije uspeo da utiče na nivo glukoze i insulina u krvi, kao ni na insulinsku rezistenciju. Slična ispitivanja u trajanju od 60 dana, odnosno osam nedelja, dala su negativne rezultate u pogledu insulinske rezistencije (Poulsen et al., 2013; Bashmakov et al., 2014; Chachay et al., 2014). Resveratrol se pokazao kao neefikasan kod zdravih ispitanika i nije doveo do nikakvih značajnih promena u pogledu insulinske osetljivosti i inflamatornog statusa (Olesen, 2014; Yoshino et al., 2012).

Diskusija

Protivrečnosti među kliničkim ispitivanjima resveratrola mogu se objasniti različitim eksperimentalnim uslovima, kao što su primenjena doza resveratrola i period administracije, godine i telesna masa pacijenata, trajanje i ozbiljnost dijabetesa, komplikacije uzrokovane dijabetesom i ishrana. Kako su se u ispitivanjima sa pozitivnim rezultatima koristile različite efektivne doze, moguće je da su različiti mehanizmi delovanja resveratrola dozno-zavisni (Goh, 2014). Jedan od najvećih izazova u proceni efikasnosti resveratrola u kliničkim istraživanjima je što usled njegove veoma male bioraspoloživosti postoji širok dijapazon korišćenih formulacija čije doze se kreću od 5 mg do 5 g (Militaru, 2013). Međutim, usled pojave dozno-zavisnih, blagih do umerenih neželjenih delovanja, kao i sposobnosti resveratrola da menja aktivnost enzima metabolizma ljudi, Choi i saradnici su 2010. godine ograničili njegovu dozu za buduća ispitivanja na 1 g/dan (Choi et al., 2010).

Zaključak

Rezultati kliničkih ispitivanja ukazuju na to da resveratrol može ispoljiti antidijabetsko delovanje kod ljudi. Ipak, bitna pitanja koja su i dalje nerešena je doza ili dužina tretmana koji bi u potpunosti iskoristili potencijal resveratrola, a kao zasebno pitanje nameće se razvijanje posebnih formulacija resveratrola kojim bi se poboljšala njegova veoma mala bioraspoloživost. Planiranjem i sprovođenjem opsežnijih kliničkih ispitivanja boljeg dizajna, realno je očekivati odgovore na ova pitanja.

Literatura

- Bashmakov, Y. K., Assaad-Khalil, S. H., Abou Seif, M., Udumyan, R., Megallaa, M., Rohoma, K. H., ... & Petyaev, I. M. (2014). Resveratrol promotes foot ulcer size reduction in type 2 diabetes patients. *International Scholarly Research Notices*, 20, 816307.
- Bhatt, J. K., Thomas, S., & Nanjan, M. J. (2012). Resveratrol supplementation improves glycemic control in type 2 diabetes mellitus. *Nutrition research*, 32(7), 537-541.
- Brasnyó, P., Molnár, G. A., Mohás, M., Markó, L., Laczy, B., Cseh, J., ... & Wittmann, I. (2011). Resveratrol improves insulin sensitivity, reduces oxidative stress and activates the Akt pathway in type 2 diabetic patients. *British journal of nutrition*, 106(3), 383-389.
- Chachay, V. S., Macdonald, G. A., Martin, J. H., Whitehead, J. P., O'Moore-Sullivan, T. M., Lee, P., ... & Hickman, I. J. (2014). Resveratrol does not benefit patients with nonalcoholic fatty liver disease. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, 12(12), 2092-2103.
- Chow, H. S., Garland, L. L., Hsu, C. H., Vining, D. R., Chew, W. M., Miller, J. A., ... & Alberts, D. S. (2010). Resveratrol modulates drug-and carcinogen-metabolizing enzymes in a healthy volunteer study. *Cancer Prevention Research*, 3(9), 1168-1175.
- Crandall, J. P., Oram, V., Trandafirescu, G., Reid, M., Kishore, P., Hawkins, M., ... & Barzilai, N. (2012). Pilot study of resveratrol in older adults with impaired glucose tolerance. *Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences*, 67(12), 1307-1312.
- Dash, S., Xiao, C., Morgantini, C., Szeto, L., & Lewis, G. F. (2013). High-dose resveratrol treatment for 2 weeks inhibits intestinal and hepatic lipoprotein production in overweight/obese men. *Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology*, 33(12), 2895-2901.
- Goh, K. P., Lee, H. Y., Lau, D. P., Supaat, W., Chan, Y. H., & Koh, A. F. Y. (2014). Effects of resveratrol in patients with type 2 diabetes mellitus on skeletal muscle SIRT1 expression and energy expenditure. *International journal of sport nutrition and exercise metabolism*, 24(1), 2-13.
- Han, T. S., Wu, F. C. W., & Lean, M. E. J. (2013). Obesity and weight management in the elderly: a focus on men. *Best practice & research Clinical endocrinology & metabolism*, 27(4), 509-525.
- Militaru, C., Donoiu, I., Craciun, A., Scorei, I. D., Bulearca, A. M., & Scorei, R. I. (2013). Oral resveratrol and calcium fructoborate supplementation in subjects with stable angina

pectoris: effects on lipid profiles, inflammation markers, and quality of life. *Nutrition*, 29(1), 178-183.

Movahed, A., Nabipour, I., Lieben Louis, X., Thandapilly, S. J., Yu, L., Kalantarhormozi, M., ... & Netticadan, T. (2013). Antihyperglycemic effects of short term resveratrol supplementation in type 2 diabetic patients. *Evidence-Based complementary and alternative medicine*, 2013, 851267.

Olesen, J., Gliemann, L., Biensø, R., Schmidt, J., Hellsten, Y., & Pilegaard, H. (2014). Exercise training, but not resveratrol, improves metabolic and inflammatory status in skeletal muscle of aged men. *The Journal of physiology*, 592(8), 1873-1886.

Palermo, A., Maggi, D., Maurizi, A. R., Pozzilli, P., & Buzzetti, R. (2014). Prevention of type 2 diabetes mellitus: is it feasible?. *Diabetes/metabolism research and reviews*, 30(S1), 4-12.

Pedersen, S. D. (2013). Metabolic complications of obesity. *Best practice & research Clinical endocrinology & metabolism*, 27(2), 179-193.

Poulsen, M. M., Vestergaard, P. F., Clasen, B. F., Radko, Y., Christensen, L. P., Stødkilde-Jørgensen, H., ... & Jørgensen, J. O. L. (2013). High-dose resveratrol supplementation in obese men: an investigator-initiated, randomized, placebo-controlled clinical trial of substrate metabolism, insulin sensitivity, and body composition. *Diabetes*, 62(4), 1186-1195.

Rašković, A., Čučuz, V., Torović, L., Tomas, A., Gojković-Bukarica, L., Čebović, T., ... & Hogervorst, J. C. (2019). Resveratrol supplementation improves metabolic control in rats with induced hyperlipidemia and type 2 diabetes. *Saudi Pharmaceutical Journal*, 27(7), 1036-1043.

Sattar, N., & Gill, J. M. (2014). Type 2 diabetes as a disease of ectopic fat?. *BMC medicine*, 12(1), 1-6.

Timmers, S., Konings, E., Bilet, L., Houtkooper, R. H., van de Weijer, T., Goossens, G. H., ... & Schrauwen, P. (2011). Calorie restriction-like effects of 30 days of resveratrol supplementation on energy metabolism and metabolic profile in obese humans. *Cell metabolism*, 14(5), 612-622.

Walker, J. M., Eckardt, P., Aleman, J. O., da Rosa, J. C., Liang, Y., Iizumi, T., ... & Holt, P. R. (2019). The effects of trans-resveratrol on insulin resistance, inflammation, and microbiota in men with the metabolic syndrome: A pilot randomized, placebo-controlled clinical trial. *Journal of clinical and translational research*, 4(2), 122.

Weir, G. C., & Bonner-Weir, S. (2013). Islet β cell mass in diabetes and how it relates to function, birth, and death. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1281(1), 92-105.

Xu, K., Liu, X. F., Ke, Z. Q., Yao, Q., Guo, S., & Liu, C. (2018). Resveratrol modulates apoptosis and autophagy induced by high glucose and palmitate in cardiac cells. *Cellular Physiology and Biochemistry*, 46(5), 2031-2040.

Yoshino, J., Conte, C., Fontana, L., Mittendorfer, B., Imai, S. I., Schechtman, K. B., ... & Klein, S. (2012). Resveratrol supplementation does not improve metabolic function in nonobese women with normal glucose tolerance. *Cell metabolism*, 16(5), 658-664.

CLINICAL TRIALS OF RESVERATROL EFFICACY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

Summary:

Trans-resveratrol is a phytoalexin of the stilbene class, polyphenolic compound from the non-flavonoid group. *In vitro* studies, as well as animal studies, have shown that *trans*-resveratrol exhibits antidiabetic activity. However, in order to be used in patients with type 2 diabetes, it is necessary to conduct clinical studies to examine resveratrol effectiveness. The aim of the paper is to review the available data of the most significant clinical trials of the antidiabetic effect of resveratrol. The results of the aforementioned studies indicate that resveratrol may exhibit antidiabetic activity in patients with type 2 diabetes. On the other hand, some studies have shown the absence of this effect of resveratrol. Questions such as the formulation, dose and length of treatment that would maximize the potential of resveratrol remain unresolved. Future, better designed and more extensive clinical trials are expected to provide more answers to these questions.

Keywords:

resveratrol, clinical trials, type 2 diabetes